

ВЛИЯНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ МЕДНОГО КОНЦЕНТРАТА

Мавлянова Г.А

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10057233>

Основные запасы меди сосредоточены во вкраплённых рудах. Наиболее распространёнными являются медно-порфировые руды и медистые песчаники. Медно-порфировые руды обычно содержат халькопирит и пирит, а как ценные сопутствующие компоненты – молибден и золото.[1]

Сегодня в нашей стране, а также практически во всех странах мира, происходит интенсивное развитие месторождений цветных металлов в степени отработанных запасов и богатых легкообогатых руд. В переработку вовлекают рудные материалы со сравнительно низким содержанием компонентов, тонкокрапленое и следовательно, трудно поддающееся обогащению.[2]

Процессы обогащения полезных ископаемых, целью которых является повышение содержания ценных компонентов в перерабатываемом природном сырье, играют все возрастающую роль в развитии современного народнохозяйственного комплекса. Медь является востребованным экономикой цветным тяжелым металлом, вместе с тем мировая минерально-сырьевая база меди ухудшается вне зависимости от промышленного типа руды.

Флотационные методы обогащения, виды флотационных реагентов и их роль в процессе флотации, принципы подбора флотационных реагентов для обогащения руд различного состава, конструкции флотационных машин и влияет различных факторов на эффективность процессы флотации.

Флотационный метод обогащения в настоящее время получил самое широкое распространённый метод, он является наиболее эффективным. Он позволяет разделить полиметаллические руды и обеспечить комплексное использование сырья.

Эффективность процесса обогащения оценивается по ряду показателей: выход концентрата и хвостов содержание полезного компонента в концентрате и хвостах, степень извлечения полезного компонента в концентрат, коэффициент сокращения и коэффициент обогащения. Обогащение полезных ископаемых состоит из ряда последовательных операций. Процесс обработки руды на обогатительной фабрике состоит из сочетания главных, вспомогательных и служебных операции. К главным операциям относится дробление, измельчение, грохочение, концентрация (обогащение) и обезвоживание (фильтрация и сушка). Для разделения рудной массы на ценные компоненты и пустую породу, необходимо предварительно руду измельчить, чтобы разрушить связи ценных минералов с пустой породой. Основной целью дробления руд являются подготовка их к измельчению с целью раскрытия минералов и последующего обогащения. Максимальный размер кусков в питании мельниц составляет не более 8-30 мм. Перед обогащением с целью полного раскрытия минералов руды должны быть измельчены до размеров 0,3-0,1 мм, а в некоторых случаях до 0,05-0,07 мм. При сухом дроблении даже в несколько стадий добиться такого измельчения невозможно. Поэтому после дробления руды, как правило, подвергаются тонкому измельчению. Для тонкого измельчения наибольшее применение получили барабанные (цилиндрические) вращающиеся мельницы. В качестве дробящих тел в

мельницах применяют стальные шары или длинные стальные стержни. В первом случае мельницы называют шаровыми, во втором – стержневыми. Для того чтобы обеспечить эффективное измельчение, необходимо поддерживать число оборотов барабана, а следовательно и окружную скорость на строго определенном постоянном уровне. Измельчение в мельницах тем эффективнее, чем меньше размер кусков руды, поступающих на измельчение.

В основе флотации к метода обогащения полезных ископаемых лежит использование различий в физико-химических свойствах поверхности частиц разделяемых минералов, наиболее существенными из которых является их смачиваемость водой и способность к взаимодействию с реагентами и газами. Процесс флотации осуществляется в перемешиваемой водной минеральной суспензий (флотационной пульпе), в которую тем или иным способом вводят пузырьки воздуха. При этом частицы минералов, плохо смачиваемые водой (гидрофобные), при соприкосновении с пузырьками воздуха прилипают к ним и всплывают на поверхность пульпы, образуя слой минерализованной пены.

Успех флотации зависит от того, насколько отличаются по смачиваемости минералы, подлежащие разделению. Для регулирования поверхностных свойств минералов их обрабатывают реагентами, которые избирательно адсорбируются на поверхности отдельных минералов и делают их гидрофобными. Реагенты применяющие для обогащения медных руд такие как: Ksantogenat, T-92., для получения щелочной среду подаются известь.[3]

References:

1. Влияние повышения качества медных концентратов на эффективность их переработки
2. Оценка повышения качества медных концентратов на эффективность их переработки. Записки Горного журнала
3. Обогащения полезных ископаемых. Н.И.Воробьев, Д.М.Новик Минск -2008г.